

**ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ИГРЫ КАК СРЕДСТВО СОХРАНЕНИЯ
ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА****THEATRICAL GAMES AS A MEANS OF PRESERVING THE HEALTH OF
CHILDREN OF OLDER PRESCHOOL AGE**

ПОЛОВНИКОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА,
воспитатель,
МАДОУ ДС № 83 города Нижневартовска.

POLOVNIKOVA ELENA VLADIMIROVNA,
Educator,
MADOU DS No 83 of Nizhnevartovsk.

В данной статье рассматривается проблема сохранения здоровья подрастающего поколения, а именно, затрагивается аспект эмоционального благополучия ребёнка и как его достичь. Оптимальная форма воздействия на детей дошкольного возраста определяется возрастной спецификой, а именно ведущей деятельностью – игрой, в данном случае – театрализованной. В статье обосновывается положение о том, что использование в работе с детьми старшего дошкольного возраста комплекса мероприятий по сохранению здоровья посредством использования театрализованных игр, приведёт к увеличению количества воспитанников с эмоциональным благополучием.

This article discusses the problem of preserving the health of the younger generation, namely, touches upon the aspect of the emotional well-being of the child and how to achieve it. The optimal form of influence on preschool children is determined by age specifics, namely the leading activity - the game, in this case - theatrical. The article substantiates the position that the use in working with children of older preschool age of a set of measures to preserve health through the use of theatrical games will lead to an increase in the number of pupils with emotional well-being.

Ключевые слова: *психологическое здоровье, эмоциональное благополучие, театрализованные игры, профилактические мероприятия, система работы, комплекс мероприятий.*

Key words: *psychological health, emotional well-being, theatrical games, preventive measures, work system, a set of measures.*

Дошкольный возраст, как писал А.Н.Леонтьев, - это «период первоначального фактического склада личности» [14]. Именно в это время происходит становление основных личностных механизмов и образований. Развиваются тесно связанные друг с другом эмоциональная и мотивационная сферы, формируется самосознание. Положительная динамика развития всех этих функций формирует психологическое здоровье ребенка.

Положение ребенка в группе, характер его взаимоотношений со сверстниками влияют на его эмоциональное состояние и психическое развитие в целом. От этого зависит, насколько ребенок чувствует себя спокойным, удовлетворенным, находится в состоянии эмоционального комфорта. Хороший климат в группе возникает тогда, когда все ее члены чувствуют себя свободно, остаются самими собой. Мне, как педагогу, которого волнует атмосфера в группе, необходима информация о неблагополучных детях. Наблюдая за детьми, мы можем

обнаружить ребят, которые - по первому впечатлению - ничем не выделяются из общей группы. Они не дерутся и не так уж часто плачут и, следовательно, не обращают на себя внимания воспитателя. Но они нуждаются в помощи взрослого, чтобы возникшие у них трудности не исказили в дальнейшем траектории их развития. Чем раньше мы обратим внимание на возникшие у ребенка отрицательные переживания от общения с другими детьми, тем легче мы сможем избежать их закрепления в структуре его личности.

Театрализованные игры служат эффективным средством для выявления тех объективных отношений, в которых живет ребенок: вступая в игру в реальные отношения со своими партнерами, он проявляет присущие ему личностные качества и обнажает эмоциональные переживания. В тоже время, внесение в игру нового эмоционального опыта (переживания радости от общения со сверстниками или от перевоплощения в роли и т.д.) способствует нейтрализации отрицательных эмоциональных проявлений у детей, приводят к формированию у них новых положительных качеств и стремлений, новых побуждений и потребностей [3].

Целью нашей работы стало теоретическое и практическое обоснование системы работы по сохранению психологического здоровья дошкольников посредством использования в работе театрализованных игр. Для изучения данной темы мы поставили перед собой следующие задачи: изучить состояние проблемы сохранения психологического здоровья у дошкольников в психолого-педагогической литературе; определить эмоциональное неблагополучие у детей старшего дошкольного возраста (совместно с педагогом – психологом); разработать комплекс мероприятий по профилактике эмоционального неблагополучия посредством использования в работе с детьми и их родителями театрализованных игр; апробация данного комплекса образовательной работы с детьми и их родителями; проведение итогового обследования и сравнительного анализа полученных результатов.

Как показывает анализ литературы, психологическое здоровье в большей мере рассматривается в качестве характеристики личностных проявлений. Термин «психологическое здоровье» был введен в научный лексикон И.В. Дубровиной. «Под психологическим здоровьем ею понимаются те психологические аспекты психического здоровья, которые относятся к личности в целом и находятся в тесной связи с высшими проявлениями духовности» [10]. На сегодняшний день четких показателей нормы психологического здоровья не разработано. О. Хухлаева полагает, «что психологически здоровой личностью можно считать человека в целом адаптированного к среде без ущерба для здоровья физического, имеющего стремление и возможности для творческого преобразования, как среды, так и самого себя» [21].

Использование игр способствует всестороннему, гармоничному физическому и умственному развитию, формированию ловкости, координации движений, повышению эмоционального тонуса детей. Грамотно продуманная театрализованная деятельность, это деятельность, где

ребенок естественным образом использует все ресурсы своего организма. Работая над этюдом или ролью, он неизбежно задействует физический, эмоциональный, нравственный, психический, интеллектуальный уровни своего существа, реализуя себя наиболее полно и получая от этого наслаждение [15].

Изучение психолого-педагогической и методической литературы, передового опыта показывает, что в настоящее время накоплен большой теоретический и практический опыт организации театрально-игровой деятельности в детском саду. Вопросы, связанные с организацией и методикой театрализованной деятельности, широко представлены в работах отечественных педагогов, ученых, методистов: Н. Карпинской, А. Николаичевой, Л. Фурминой, Л. Ворошниной, Р. Сигуткиной, И. Реуцкой, Л. Бочкаревой, И. Медведевой и др. Под театрализованными играми ученые понимают «игры в театр», «сюжетами которых служат хорошо известные сказки или театральные представления по готовым сценариям» [6].

Особая роль принадлежит театральной деятельности в сознании положительного эмоционального фона. В работах академика Н. Бехтеревой, профессора Д. Камбаровской, научных сотрудников С. Манаевского и В. Матвеевой установлено, что улыбка не просто говорит о позитивной эмоции, она воздействует на нейтральные центры мозга, вовлекает их в позитивную работу, повышает их активность.

По итогам совместного наблюдения за детьми (воспитатель – педагог – психолог) было принято решение разработать систему работы по профилактике эмоционального неблагополучия посредством использования в работе с детьми и их родителями театрализованных игр.

Первичное обследование детей показало, что поведение 12 воспитанников требовало определенного вмешательства, помощи со стороны взрослого, так как дети испытывали трудность самостоятельно устанавливать контакт с другими детьми. Этим детям требовалась помощь при вхождении в игру, организованную другими детьми, подсказки по ходу развития сюжета его действия, в подборе таких занятий, где они могли бы спокойно его выполнять, если дети перевозбуждены - вот мои первые шаги в работе с эмоционально неблагополучными детьми.

Чтобы уточнить полученные данные и более подробную информацию об отношениях в семье, было проведено анкетирование и детей и родителей.

Дети отвечали на вопросы: «как тебя ласково зовут дома?», «твое желание?», «любимое занятие?», «любимая музыка?» и т.д.

Затем, на те же и дополнительные вопросы: «часто ли плачет ребенок?», «чего боится ребенок?», «какое обычное состояние у ребенка?», «кого в семье ребенок слушается?» и т.д., отвечали родители (законные представители) детей, и после сравнительного анализа, мы получили информацию об отношениях в домашней обстановке, об увлечениях и интересах, желаниях и пристрастиях детей - и глазами самих детей, и глазами, их родителей.

Таким образом, результаты первичного обследования убедили нас в необходимости проведения комплексной работы по сохранению психологического здоровья детей через театрализованную игру. Обобщенный портрет эмоционально благополучного ребенка (психологически здорового) - это, прежде всего творческий, открытый, веселый человек, познающий себя и окружающий мир не только разумом, но и чувствами - его жизнь наполнена смыслом, обогащена положительными событиями и эмоциями.

При планировании работы с детьми я ориентировалась на развитие эмоций и профилактику эмоционального неблагополучия, тревожности, агрессивности, застенчивости, гиперактивности, т.е. подбирала игры, упражнения, которые помогали детям снять мышечное напряжение («Штанга», «Попробуем еще раз», «Воздушный шарик»), внутренне расслабиться («Слепой танец», «Водопад») «Танцующие игры»), формировать чувство доверия и уверенности в себе («Гусеница», «Зайки и слоники», «В гостях у морского царя») [9].

Эффективность процесса формирования эмоционально благополучного ребенка во многом определяется тем, какое место отводится педагогом индивидуальному подходу к детям. Я считаю, что создание благоприятных условий для профилактики эмоционального неблагополучия у детей является сутью индивидуального подхода, и оно может успешно реализовываться при организации театрально - игровой деятельности детей. Разнообразные игры детей - сюжетно - ролевые, игры - инсценировки, игры - драматизации - ценны как своей содержательной стороной, так и приобретением в них уверенности в себе и чувства доверия к окружающему миру.

Преимущество театрализованных игр состоит в том, что персонажами игр становятся сами дети. В ходе игры дети не только получают удовольствие от познания окружающего мира, но при этом учатся управлять собой. Принимая на себя различные роли, воссоздавая поступки людей, дошкольник переживает вместе с ними, проникается их чувствами и целям, а это означает развитие у него социальных эмоций. Именно поэтому я в своей работе с деть-

ми использовала специфические игры и упражнения на развитие эмоций («Артисты немого кино», «Встреча с другом»), профилактику тревожности («Пчелки в темноте», «Живая шляпа»), повышение самооценки («Волшебный клубочек», «Я - король», «Мой хороший поступок»), профилактику застенчивости («Рыбаки и рыбка», «Я»), профилактику агрессивности («Волшебный мешочек», «Коврик злости»), формирования умения активизировать положительные эмоции («Волшебный стул», «Портрет»).

Таким образом, элементами игр становятся специальные упражнения, направленные на развитие умений произвольной регуляции в различных сферах деятельности. Каждое из этих упражнений включает фантазию (мысли и образы), чувства (эмоции и переживания) и движения ребенка, для того, чтобы он учился произвольно воздействовать на каждый элемент триады. Все предметы и события игрового сюжета являлись воображаемыми, т.е. обозначались физическими действиями или замещались предметами обычного окружения.

На протяжении учебного года мы обращались и к постановке произведений Маршака («Сказка о глупом мышонке», «Сказка об умном мышонке», «Кто колечко найдет»), Капутикяна («Маша обедает», «Маша не плачет»), Сутеева («Кто сказал мяу», «Под грибом», «Цыпленок и утенок», «Яблоко»), Ушинского («Бишка», «Сила не право») и русским народным сказкам: «Петушок и бобовое зернышко», «Жихарка», «Гуси – лебеди» и др. Данный репертуар произведений помогал решать не одну, а несколько совершенно самостоятельных задач, по - своему, важных для развития эмоциональной сферы ребенка.

Комплекс мероприятий, используемых как часть театрализованных игр, направлен на развитие позитивного само восприятия и понимания своих личностных особенностей и возможностей в общении со сверстниками, эмпатических способностей. В особых игровых условиях дети моделирует в наглядно-действенной форме отношения, начинают лучше в них ориентироваться; преодолевают личностный эгоцентризм, начинают лучше осознавать себя, развивают в себе уверенность и способность действовать в коммуникативных ситуациях; приобретают позитивный опыт совместных действий; поэтапно осваивают новые способы нравственного поведения в проблемных ситуациях, усваивают их.

Семья является первым социальным институтом формирования личности ребенка. В семье ребенок приобщается к духовным ценностям, именно в ней он постигает азы. У родителей есть уникальный педагогический потенциал - это сила их примера, авторитет [20].

Специальная проведенная работа показала, что родители практически не говорят детям о своих чувствах, детям мало достается теплых слов. Поэтому появилась насущная необходимость учить детей и родителей открыто говорить о своих чувствах, переживаниях, показывая, способы как общения детей друг с другом, так и способы выхода из разных негативных эмоциональных состояний.

Учитывая, что «только взаимодействие дошкольного учреждения и семьи, т.е. совокупность действий, субъектов, объединенных общей целью в деятельности, обеспечивает влияние на развитие личности дошкольника» [20] я следующий шаг моей работе определила как педагогическое просвещение родителей по вопросам формирования психологического здоровья у детей старшего дошкольного возраста. Родительские собрания на тему: «Секреты психологического здоровья, «Конкурс знатоков детской психологии»; консультации для родителей: «Общеразвивающие театрализованные игры», «Развитие эмоций», «Любите ли вы театр», «Роль игры в формировании здоровья детей», «Домашний театр в чемодане», «Развитие детей в театрализованной деятельности», «Значение театрализованных игр и постановок в эмоциональном развитии ребёнка», позволили установить систему взаимодействия: «воспитатель - родитель - ребёнок» - сотрудничество; помогли родителям понять своих детей, проявить заботу о психологическом здоровье своего ребёнка; познакомили с практическими способами налаживания и оздоровления взаимоотношений: «ребёнок - взрослый. Кроме того, специально для родителей мною был организован круглый стол с практическими упраж-

нениями: «Поздороваемся», «Ласковый взгляд, доброе слово», «Что я умею делать хорошо», «Мимический диктант», «Ручеек радости», в ходе которого я убеждала родителей в том, что существенные разногласия между воспитателем и родителями в понимании эмоционального комфорта вызывают непреодолимые трудности в формировании психологического здоровья детей. Я разъясняла родителям, что в детском саду акцент делается на развитие эмоционально - личностной сферы у детей и немаловажно уделять особое внимание данной проблеме и в условиях семейного воспитания.

После проведения запланированных мероприятий, в конце учебного года, мы провели итоговое обследование детей.

В результате организации работы с детьми старшего дошкольного возраста по профилактике эмоционального неблагополучия, были зафиксированы следующие данные: динамика изменения количества детей с эмоциональным неблагополучием «до» и «после» проведенных мероприятий составила 50%, т.е.

- количество тревожных детей снизилось на 8%;
- количество агрессивных детей снизилось на 25%;
- количество застенчивых детей снизилось на 8%;
- количество эмоционально неустойчивых детей снизилось на 33%.

В целом, можно сказать, что у подавляющего большинства детей после проведенной профилактической работы отмечены положительные сдвиги во взаимоотношениях с окружающим миром. Дети стали более активными, инициативными, свободными, открытыми, у них появилась уверенность в своих силах; сложились этически ценные формы общения; что значительно повысило уровень их положительного эмоционального состояния. Также дети научились распознавать по внешним признакам различные настроения и эмоциональные состояния, анализировать их причины; понимают и не только настроение другого, но и его позицию.

Театрализованные игры помогли реализовать такие задачи работы с детьми, как снятие нервного напряжения, внутреннее расслабление, повышение самооценки, чувственных ощущений, что в целом формирует положительные качества личности. В этом контексте театральная работа с детьми решает здоровьесберегающие задачи.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алябьева Е.А. Психогимнастика в детском саду. М., 2003.
2. Анохин П.К. Психология эмоций: Тексты. М., 1984.
3. Артемова Л.В. Театрализованные игры дошкольников. М., «Просвещение», 2005.
4. Бабаева Т. О социально-эмоциональном развитии дошкольников//Дошкольное воспитание, 2006. №6.
5. Бондаренко А.К., Матусин А.И. Воспитание детей в игре. М.: Просвещение. 1983.
6. Бочкарева Л.П. Театрально-игровая деятельность дошкольников. Методическое пособие для специалистов по дошкольному образованию /Л.П.Бочкарева. Ульяновск, ИПКПРО, 1993.
7. Виноградова А.М. Воспитание нравственных чувств у старших дошкольников. М., 1989.
8. Воронова В.Я. Творческие игры старших дошкольников. М., «Просвещение», 2012.
9. Данилина Т.А. В мире детских эмоций: пособие для практических работников ДОУ. М., 2006. 160.
10. Дубровина И.В., Психология /И.В.Дубровина, Е.Е.Данилова, А.М.Прихожан. М.: АСАДЕМА, 2003.
11. Зверева О.Л. Теоретические и методические основы взаимодействия воспитателя с родителями. Изд.: Феникс, 2020.
12. Иванова Г.П. Театр эмоций. Коррекция эмоциональной сферы у дошкольников. М., 2006.

13. Князева О.Л. «Я - ты - мы» Программа социально - эмоционального развития дошкольников, М: Мозаика - Синтез, 2005.
14. Кулагина И.Ю. Возрастная психология: развитие ребенка от рождения до 17 лет / Ун-т Рос. акад. образования 5-е изд. М. : Изд - во УРАО, 1999.
15. Маханёва М.Д. Театрализованные занятия в детском саду. М., 2004. Менджеричкая Д. В. Игра-драматизация. В сб.: Воспитание детей в игре. М.: А.П.О., 1994.
16. Маралов В.Г. Психологические основы коррекции личностного развития детей дошкольного возраста / В.Г.Маралов, Л.П.Фролова. Череповец, 1995.
17. Немов Р.С. Психология. М., 2003. Т. 1.
18. Общая психология. / Под ред. Богословского В.В. М.: Просвещение. 1981.
19. Теплова З.И. Педагогические условия взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с семьей, М., 1999.
20. Хухлаева О.В. Маленькие игры в большое счастье. Как сохранить психическое здоровье дошкольника. / О.В.Хухлаева, О.Е.Хухлаев, Первушина И.М. – М.: Апрель Пресс, Изд-во ЭКСМО, 2001.
21. Чистякова М.И. Психогимнастика. М., 1995.

© Половникова Е.В., 2022.